

МОЙЛИ КУНГАБОҚАР НАВЛАРИ ҲОСИЛИГА ЭКИШ СХЕМАСИ ВА
МУДДАТИНИНГ ТАЪСИРИ

¹С.С.Тоғаева, ²Т.Э.Неъматов, ³Н.Х.Эргашева, ⁴Н.А.Ўралова

¹Тошкент давлат аграр университети, к.х.ф.ф.д.(PhD), доцент,

²Тошкент давлат аграр университети, к.х.ф.ф.д.(PhD), катта ўқитувчи,

³Тошкент давлат аграр университети, ассистент

⁴Тошкент давлат аграр университети, талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002678>

Аннотация. Мақолада мойли кунгабоқарнинг аҳамияти, мойли кунгабоқардан сифатли уруғ ҳосили олишининг агротехник тадбирлари, турли хил тупроқ - иқлим - шароитларида экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олишининг илгор технологиялари ва мойли кунгабоқарнинг тезпишар навларини Тошкент вилоятидаги суғориладиган типик бўз тупроқли ерларда кузги галла экинларидан кейин экиб, юқори ва сифатли уруғ ҳосили олиш мумкин бўлган уруғ экиш муддати ва схемаси ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: барг, майсалаш, 1000 та уруғ оғирлиги, саватча мойли кунгабоқар униб чиқиш, экиш муддати, рувак, пишиш экиш схемаси, уруғ, майса, мой, сув, нав, ўсимлик, ўсимлик бўйи, ўсув даври, туплаш, найчалаш, , поя баландлик, ҳосил.

КИРИШ

Кунгабоқар мойи маргарин, майонез, балиқ ва сабзавот консервалари, қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда лак бўёқ, совун тайёрлашда ишлатилади. Кунгабоқардан 25-50 кг/га асал олинади Кунгабоқарнинг мойида – линол ва олеин, тўйинмаган ёғ кислоталари кўп бўлиб уларнинг таркиби 75-80% олеин ва 12-17 % линол кислоталари сақланади. Бундай мойлар сифатига кўра зайтун мойига яқин туради. Уруғларни мой олиш учун қайта ишлашда 33-35% юқори сифатли кунжара олинади. Кунжараси алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталарга бой Кунгабоқарнинг савати (бошчаси) чорва молларига ҳам яхши озикдир. Табобатда гуллари, барглари ва уруғлари қўлланилади. Гулларида бўёқли моддалар, спиртлар мавжуд. Кунгабоқар илдизи ўт-қопи ва буйрак тошларини туширишда, остеохондрозни ва қон томирларни туздан тозалашда бебаҳодир [1].

Кунгабоқар етиштириш мой масаласини ҳал қилиш билан бирга, озик-овқатга доғланмаган (қиздирилмаган), тозаланган салат, ўсимлик мойларини ишлатиш инсон организмидага холестерин моддаси тўпланишининг олдини олади, қон томирларининг

Шуни назарга тутиб кунгабоқарнинг янада юқори ва сифатли ҳосил олинишини таъминлайдиган янги замонавий етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Шу муаммоларни ечиш учун илмий тадқиқотлар олиб борилди.

Профессор Х.Н.Атабаева, Ж.Б.Худайкуловларнинг таъкидлашича мойли экинлардан асосан кунгабоқар мойи озик-овқатда қўлланилиб келмоқда . Кунгабоқар мойи оқиш сариқ рангли, тиниқ, ярим қурийдиган (ёд сони 119-144), уруғ таркибида 29-56% мой ва 15% оқсил бўлади. Мой таркибида 62% гача биологик фаол менол кислотаси,

Республикамиз шароитида олиб борилган илмий изланишларда С. С Тоғаева., З.К Юлдашева., У.К. Фахриеваларнинг таъкидлашича такрорий экин сифатида Родник ва

Жаҳонгир мойли кунгабоқар навларини 20 июнда экилганда юқори ҳосил олиш имконини борлиги аниқланган [5].

Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида такрорий экин сифатида кунгабоқарни етиштиришнинг истиқболларини илмий асослаш, кунгабоқар навларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришни таъминлайдиган мақбул экиш муддати ва схемасини аниқлашдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари. Юқорида келтирилган мақсадларни амалга ошириш учун қуйидаги вазифалар қўйилган:

кунгабоқар навларини лаборатория ва дала шароитида униб чиқишини ҳамда экиш схемаси ва муддатининг кунгабоқар навлари поя баландлиги, барглари сони ва саватлаш ва гуллаш динамикасига таъсирини аниқлаш;

экиш схемаси ва муддатининг кунгабоқар навлари ривожланиш фазалари, биометрик кўрсаткичлари ва фотосинтетик фаолиятига таъсирини аниқлаш;

кунгабоқар навларида ҳосил шаклланишига экиш схемаси ва муддатларининг таъсирини аниқлаш;

ўрганилган экиш тизими ва муддатининг самарадорлигини аниқлаш ва ишлаб чиқаришга тавсия этиш.

Тадқиқот объекти. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари, кунгабоқарнинг “Жаҳонгир”, “Родник”, “Дилбар” ва “Наврўз” навлари олинган.

Тадқиқотнинг усуллари. Илмий – тадқиқот ишларида кузатиш, ўсимликни ўсиши, ривожланиши, ҳосил шаклланиши, ҳисоблаш ва таҳлиллар Ўзбекистон Пахтачилик илмий – тадқиқот институти “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” асосида олиб борилди. Тажриба натижаларининг статистик таҳлили Б.А. Доспеховнинг “Методика полевого опыта” услуби бўйича амалга оширилди. Олинган маълумотларнинг аниқлиги ва ишончлилиги бир ва кўп омилли дала тажрибалари натижаларини дисперсион таҳлил қилиш услуби ҳамда SPSS (Statistical Package for Social Science) компютер дастури ёрдамида математик-статистик таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Ўзбекистон Республикасининг типик бўз тупроқлари шароитида кузги ғалла экинларидан бўшаган далаларга мойли кунгабоқардан сифатли уруғ ҳосили олишнинг агротехник тадбирларини ишлаб чиқиш.

Тажриба даласи ўтмишдош экиндан бўшагандан кейин тозаланди ва суғорилди, кейин плуг билан ҳайдалиб, борона ва мола босилди. 70 см кенгликда эгатлар олинди, вариантлар ва такрорланишлар махсус иплар ва қозиклар ёрдамида ажратилиб чиқилди. Экиш схемаси аниқ бўлиши учун махсус белгиланган таёқчалардан (маркер) фойдаланилди.

Тажрибада мойли кунгабоқарнинг тезпишар Жаҳонгир, Родник навлари 20 июн ва 1 июл, 10 июл кунлари 70x25-1, 70x30-1, 70x35-1 схемаларда экилди. Дала тажрибасида навларнинг ўсув даври давомийлигини баҳолаш учун фенологик кузатишлар, ўсимликлар морфологик қисмларининг ўзгаришини ўрганиш учун биометрик ўлчашлар Ўсимликшунослик ИТИ ва мойли экинлар тадқиқоти станциясининг усулларида, барг сатҳининг юзаси Губенко жадвали ёрдамида, навларнинг маҳсулдорлиги (ўсимликдаги саватчалар сони, диаметри, оғирлиги, ундаги уруғлар сони ва оғирлиги, 1000 та уруғ

оғирлиги, саватчалардан уруғ чиқиши ўлчаш, санаш ва электрон тарозида тортиш йўли билан) аниқланди.

Родник навида ўсимлик бўйи (187,5-202,7 см) Жаҳонгир навига нисбатан (148,0-160,9 см) уччала муддат ва схемаларда баланд бўлиши кузатилди

Кунгабоқар маҳсулдорлиги ошишида битта ўсимликдаги барглarning шаклланиши ва барг юзасининг сатҳи катта аҳамиятга эга, чунки барглarning сатҳи йирик бўлса, унда кечаётган фотосинтез жараёни туфайли ўсимликнинг репродуктив органларида органик модданинг ҳосил бўлиши шунчалик кўп миқдорда амалга ошади. Бизнинг тажрибада битта ўсимликдаги барглар сони эрта (20 июн) экилганга (битта ўсимликда 30,8 ва 26,0 дона) нисбатан кечки муддатда (10 июл) экилганда (битта ўсимликда 30,9 ва 33,2 дона) иккала навда ҳам кўп бўлди.

Саватчаларнинг катта бўлишига ҳамда унинг вазнига экиш муддатлари ва схемаларининг таъсири сезиларли даражада бўлиши аниқланди. Бу кўрсаткичлар эрта экилганда (20 июн) кеч (10 июл) экилганга нисбатан юқори бўлиши аниқланди. Бунда Родник нави Жаҳонгир навига нисбатан устунликка эришди. Бунда 70x25 схемада саватча диаметри 48,6 см, оғирлиги 101,2 грамм, 70x30 схемада саватча диаметри 52,6 см, оғирлиги 136,6 грамм, 70x35 схемада саватча диаметри 56,0 см, оғирлиги 192,3 грамм бўлди. Жаҳонгир навида 70x30 схемада саватча диаметри 1,2 см га кичик, оғирлиги 15,0 граммга енгил, ҳамда 70x35 схемада саватча диаметри 1,0 см га кичик, оғирлиги 50,7 граммга енгил бўлди.

Мойли кунгабоқарнинг Родник нави уруғ ҳосилдорлиги 20 июнда 1чи муддатда 70x30 схемада экилган вариантда 38,2 ц/га ва 70x35 схемада экилган вариантда 35,9 ц/га бўлди. Жаҳонгир навида эса уруғ ҳосили 70x30 схемада экилган вариантда 36,6 ц/га ва 70x35 схемада экилган вариантда 33,8 ц/га бўлди.

Родник нави уруғ ҳосилдорлиги 1 июлда 2 чи муддатда 70x30 схемада экилган вариантда 36,8 ц/га ва 70x35 схемада экилган вариантда 34,9 ц/га бўлди. Жаҳонгир навида эса уруғ ҳосили 70x30 схемада экилган вариантда 27,2 ц/га ва 70x35 схемада экилган вариантда 22,8 ц/га бўлди.

Хулоса

Бу тажрибадан кўринадикки, эртаги муддатда экилганда ҳосили юқори бўлиб, аксинча 10 кун кеч экилса кам бўлади. Демак, кузги ғалла экинларидан кейин, ёки экин майдонини 1 июлгача бўшатадиган ҳар қандай асосий экиндан кейин суғориладиган ерларда мойли кунгабоқар навлари биологик хусусиятларига боғлиқ ҳолда қулай муддатларда ва схемаларда экилганда яхши ўсиб ривожланади ва юқори ҳосил олинади.

REFERENCES

1. Анарбоев И.У. Республикамизда мойли экинларни етиштириш истиқболлари/ Тошкент, Ўзбекистонда мойли ва толали экинларни етиштириш ҳамда уларнинг маҳсулдорлигини оширишга қаратилган янги технологиялар илм-амал конф.2009. 3 б.
2. Атабаева, Х. Н., & Худайкулов, Ж. Б. (2018). Ўсимликшунослик. *Тошкент 2006 й. "Янги авлод" нашриёти.*
3. Атабаева, Х. Н., & Умарова, Н. С. (2016). Растениеводство. *Изд. ТашГАУ. Ташкент, 67-117.*

4. Луков М., Саттарова Г. Мойли кунгабоқарнинг тезпишар навларини анғизда ўстиришнинг афзалликлари // Тошкент, Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2001, № 11, 28-30 бет
5. Тогаева С. С., Юлдашева З. К., Фахриева У. К. Влияние сроков сева на урожайность масличного подсолнечника // Мичуринский агрономический вестник. – 2015. – №. 1. – С. 60-63.